

ENTRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PARA OS DIREITOS HUMANOS: A PERCEPÇÃO DOCENTE SOBRE TEA EM UMA “ESCOLA MUNICIPAL DE GUARUS” EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Tatiana Gomes Ferreira
Estudante de Licenciatura Plena em Pedagogia
Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert- ISEPAM
E-mail tatianna.gomesferreira@gmail.com

Jéssica Evelyn Vasconcelos Alves
mestranda da Pós graduação no programa de Políticas Sociais UENF
jessicaevelynvasconcelos@gmail.com

Shirlena Campos de Souza Amaral
professor do CCH-UENF
ID Lattes: 4323474960797731

Resumo

A política social de Ações Afirmativas visa o acesso, a permanência e a participação de pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no percurso educacional. Ademais, estabelece a promoção e o reconhecimento da diversidade cultural. À vista disso, deve-se ter uma formação docente fundada nos Direitos Humanos, que seja norteadora de práticas pedagógicas inclusivas, no entanto, diferentes pesquisas apontam as dificuldades dos professores em desenvolver estas práticas na sala de aula regular. Isso posto, esta pesquisa tem como objetivo compreender a percepção dos professores acerca da temática do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesse sentido, foi realizado trabalho de campo em uma “Escola Municipal de Guarus”, em Campos dos Goytacazes/RJ, em que buscou-se identificar o conhecimento dos docentes da educação infantil sobre o TEA. A metodologia adotada apresenta abordagem quali-quantitativa e para coleta de dados primários utilizou-se a pesquisa de campo e a aplicação de questionário aos docentes do centro educacional que atuam na Educação Infantil. Em suma, os resultados observados demonstram a falta de conhecimento acerca do TEA pelos docentes. Nessa concepção, depreende-se que a formação de profissionais da educação deve ser compreendida a partir da perspectiva dos Direitos Humanos e da Educação inclusiva para que se reflita em suas práticas pedagógicas.

Palavras-chave: TEA; Educação Inclusiva; Formação Docente; Ações afirmativas.

BETWEEN INCLUSIVE EDUCATION AND FOR HUMAN RIGHTS: THE TEACHER'S PERCEPTION ABOUT TEA IN A "MUNICIPAL SCHOOL OF GUARUS" IN CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Tatiana Gomes Ferreira
Full Degree Student in Pedagogy
Higher Institute of Education Professor Aldo Muylaert- ISEPAM
E-mail tatianna.gomesferreira@gmail.com

Jessica Evelyn Vasconcelos Alves
Master's student at the Postgraduate Program in Social Policies UENF
E-mail jessicaevelynvasconcelos@gmail.com

Shirlena Campos de Souza Amaral
professor at CCH-UENF
ID Lattes: 4323474960797731

Abstract

The social policy of Affirmative Actions aims at the access, permanence and participation of people with disabilities, global developmental disorders and high abilities/giftedness in the educational path. Furthermore, it establishes the promotion and recognition of cultural diversity. In view of this, one must have teacher training based on Human Rights, which guides inclusive pedagogical practices, however, different studies point to the difficulties of teachers in developing these practices in the regular classroom. That said, this research aims to understand the perception of teachers about the theme of Autism Spectrum Disorder (ASD). In this sense, fieldwork was carried out in a "Escola Municipal de Guarus", in Campos dos Goytacazes/RJ, in which we sought to identify the knowledge of early childhood education teachers about ASD. The methodology adopted presents a quali-quantitative approach and for the collection of primary data, field research was used and a questionnaire was applied to the teachers of the educational center who work in Early Childhood Education. In short, the observed results demonstrate the lack of knowledge about ASD by teachers. In this conception, it is inferred that the training of education professionals must be understood from the perspective of Human Rights and Inclusive Education so that it is reflected in their pedagogical practices.

Keywords: ASD; Inclusive education; Teacher Training; affirmative actions.

